

Aceleración de la codificación de vídeo mediante VVC. Predicción Intra-Frame: codificador base

Alberto Jiménez-Ruiz, Gerardo Fernández-Escribano y Pedro Cuenca

Instituto de Investigación en Informática de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha.
Calle de la Investigación, 2, 02071 Albacete, SPAIN.
{alberto.jimenez, gerardo.fernandez, pedro.cuenca}@uclm.es

Resumen— Mucho se ha escrito en relación con los estándares de codificación de vídeo, así como de las propuestas para la aceleración del proceso de codificación que se lleva a cabo con ellos. Sin embargo, el coste computacional para codificar una secuencia de vídeo nunca había sido tan elevado como lo es para el software de referencia que implementa el estándar VVC (del inglés, *Versatile Video Coding*). La complejidad inherente a dicho estándar así lo requiere, aunque sus prestaciones en términos de calidad/caudal resultan sorprendentes en comparación con los estándares anteriores.

Por ello, y si se quisiera poner en producción industrial o comercial mañana mismo una solución para la codificación de vídeo basada en el estándar VVC, es decir, si se quisiera emplear, por ejemplo, como medio de difusión de contenidos de vídeo en la red, o si se quisiera implementar un codificador hardware en un sistema embebido, sería prácticamente imposible de abordar en toda su magnitud, máxime si la codificación de secuencias en tiempo real fuera un requisito. Por tanto, se propone en este trabajo una versión simplificada de un codificador software para el estándar VVC tomando, como punto de partida, el software de referencia, con el fin de que sirva como punto de partida a desarrollos, investigaciones y trabajos posteriores. Además, se realizará una codificación *ALL-Intra* para todos los fotogramas empleando el modo de predicción DC exclusivamente. Los resultados mostrarán que se reduce de media el tiempo de cómputo al 50%, a cambio de reducir las prestaciones de calidad/caudal.

Palabras clave—Codificación de vídeo, Aceleración de vídeo, *Versatile Video Coding*.

I. INTRODUCCIÓN

HOY en día, los sistemas de codificación de vídeo de cualquier tipo, implementados en base a diferentes estándares de vídeo, desempeñan un papel fundamental en todo tipo de aplicaciones, especialmente cuando se trata de la transmisión de vídeo en tiempo real. Actualmente, una gran cantidad de usuarios transmiten noticias en forma de vídeo y la velocidad a la que informan de los acontecimientos que suceden a lo largo y ancho del globo puede moldear el mundo [1]. Tradicionalmente, el objetivo de los sistemas integrados multimedia de usuario ha sido, y podría decirse que es, reducir la tasa de bits de la secuencia de vídeo codificada manteniendo la calidad visual: relación calidad/caudal. Para ello, se persigue, entre otras posibles mejoras, la reducción de las redundancias presentes en una secuencia de vídeo, tanto espaciales como temporales. Además, en el caso de la codificación de vídeo en tiempo real, el tiempo de cómputo dedicado tanto a los procesos de

codificación como de decodificación es un factor esencial, sobre todo para el almacenamiento y distribución de contenido multimedia y, especialmente, cuando son empleados los formatos de alta o muy alta resolución. En pocas palabras, cuando son los formatos HD, Full HD, 4K y 8K los formatos que entran en juego, debido al gran tamaño que presentan en cuanto a volumen de datos una secuencia de vídeo con dichas resoluciones.

Por otro lado, los nuevos sistemas integrados multimedia de codificación de vídeo incluyen hardware de codificación/decodificación para unos estándares específicos, pero también pueden realizar el proceso de codificación y/o decodificación mediante la ejecución de un software. Ahora bien, el factor del consumo energético de estos dispositivos cobra especial relevancia en sistemas integrados multimedia alimentados por baterías, pues la complejidad de los sistemas codificadores/decodificadores de vídeo y su rendimiento es directamente proporcional a su consumo.

Por tanto, este artículo de investigación tiene como objetivo la propuesta de un codificador base, que sirva como punto de partida para la reducción del tiempo empleado para codificar una secuencia de vídeo bajo las características establecidas por el estándar VVC, pues la complejidad que actualmente presenta impide su empleo, por ejemplo, en sistemas de tiempo real, especialmente en sistemas embebidos de bajo coste, si no se proponen previamente mecanismos que permitan reducir, en un primer paso, su complejidad computacional. Además, esta propuesta también permitirá conocer el impacto que tiene la Intra predicción a la hora de codificar una secuencia de vídeo, tanto desde el punto de vista de la relación calidad/caudal, como del tiempo necesario para la codificación de dicha secuencia, estableciendo un codificador base a partir de cual proponer mejoras y optimizaciones.

II. ESTÁNDARES DE VÍDEO: CODIFICADORES Y DECODIFICADORES

Un estándar de compresión de vídeo solamente define el proceso que ha de llevarse a cabo para decodificar un flujo de bits codificado con dicho estándar o, lo que es lo mismo, cómo debe decodificarse una secuencia de vídeo que ha sido codificada desde un formato en bruto (YUV), imponiendo restricciones adicionales sobre cómo debe estructurarse el citado flujo de bits, es decir, cómo el decodificador debe interpretar la sintaxis del mismo y generar un flujo de bits reconstruido (YUV'). De este

modo, es posible desarrollar e implementar codificadores y decodificadores con total libertad; simplemente debe cumplirse con la sintaxis que se contempla, sintaxis que, a su vez, incorpora todas las posibilidades que contempla un estándar en concreto. Es decir, la única condición que se establece es que el flujo de bits generado pueda ser decodificado por un decodificador que siga las reglas del estándar [2]. La Figura 1 muestra gráficamente qué parte del proceso de codificación y decodificación de vídeo define un estándar: formato de la secuencia codificada y proceso de decodificación de dicha secuencia, frente al esquema general de un sistema o arquitectura codificador-decodificador.

Fig. 1. Arquitectura de referencia para un estándar de compresión de vídeo: arquitectura codificador-decodificador (fuente de la imagen: elaboración propia).

Debido a esto pueden existir varias implementaciones de un codificador para un mismo estándar de vídeo diferenciándose entre ellas, por ejemplo, en los modos de predicción direccional utilizados o en los mecanismos mediante los cuales se divide o codifica una imagen. En consecuencia, pueden existir, y de hecho existen, grandes diferencias de rendimiento entre los codificadores que codifican una secuencia de vídeo para un mismo estándar, diferencias que pueden incluir o no mejoras en cuanto a su rendimiento, si se tiene o no en cuenta, por ejemplo, la arquitectura subyacente sobre la cual se desarrollan. Y no solamente pueden existir esas diferencias en cuanto al proceso de codificación, sino también en el proceso de decodificación, pues para algunos tipos de aplicaciones el rendimiento del proceso de decodificación de la secuencia resulta un aspecto clave para una experiencia de usuario totalmente satisfactoria, como es el caso de los decodificadores integrados en teléfonos móviles y televisiones.

III. VERSATILE VIDEO CODING

El estándar de codificación de vídeo VVC [3] representa un avance más significativo aún, si cabe, en el avance de los estándares de compresión de vídeo, principalmente debido a que se sustenta en los logros de sus predecesores y, en particular, en el estándar de codificación de vídeo HEVC (del inglés, *High Efficiency Video Coding*) [4]. A continuación, se presenta una descripción general del estándar VVC, que cubre desde su desarrollo y características clave, hasta los nuevos mecanismos de codificación y las aplicaciones a las que está dedicado.

Citando brevemente su contexto histórico, VVC surgió como un esfuerzo de colaboración entre el VCEG del ITU-T (del inglés, *International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector*) y el MPEG de la Organización Internacional por la Estandarización / Comisión Electrotécnica Internacional o ISO/IEC (del inglés: *International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission*), arraigando en la necesidad de una mayor eficiencia de compresión y adaptabilidad para las

aplicaciones multimedia en constante desarrollo y evolución, comenzando dicho desarrollo en el año 2017 con el establecimiento del Equipo Conjunto de Expertos en Vídeo o JVET (del inglés, *Joint Video Exploration Team*) que debían comenzar con la propuesta básica y plan de trabajo [4].

Sobre la base de HEVC, VVC presenta una gama de nuevas herramientas y técnicas de codificación para abordar las limitaciones de su predecesor, consistiendo en una evolución directa desde el HEVC. El proceso de desarrollo implicó una amplia colaboración entre expertos del mundo académico y de la industria, lo que condujo a la formulación de un estándar de codificación de vídeo versátil y robusto. En detalle, incorpora ciertas funciones e innovaciones clave [5], las cuales marcarán el futuro de la codificación de vídeo los próximos años.

La versatilidad de VVC y su alta eficiencia de compresión tienen implicaciones de gran alcance para diversas aplicaciones multimedia, lo que supone una completa transformación del paisaje multimedia. Desde streaming de vídeo en alta o muy alta definición hasta experiencias de realidad virtual, VVC está destinado y preparado para desempeñar un papel fundamental en la transformación del panorama multimedia. El soporte para la escalabilidad de flujo de bits permite la transmisión en streaming adaptativa, lo que permite que los sistemas de entrega de contenido ajusten dinámicamente la calidad del vídeo según las condiciones de la red y las capacidades del dispositivo, lo que mejora la eficiencia de la transmisión en la red. Esto no sólo mejora la experiencia del usuario, sino que también contribuye a una utilización más eficiente de dicha red.

Finalmente, existen varios codificadores que trabajan o generan secuencias de vídeo compatibles con el estándar VVC. Sin embargo, para este trabajo se ha empleado la solución *VVenC* [6], tal y como se detallará en breve. El motivo: esta solución logra rendimientos muy superiores al software de referencia proporcionado por la JVET.

A. Predicción Intra-Frame

Nuevamente, al igual que en el estándar HEVC, la predicción Intra resulta ser un elemento clave para la codificación de una secuencia de vídeo mediante VVC. La predicción Intra implica predecir los valores de píxeles dentro de un bloque de codificación basándose en los píxeles vecinos ya codificados y, posteriormente, decodificados. Sin embargo, VVC vuelve a ampliar los modos de predicción Intra más allá de los modos que el estándar HEVC añadió al estándar H.264/AVC, con el fin de capturar diferentes tipos de patrones en la imagen cada vez de forma más exhaustiva. En el estándar VVC una imagen de vídeo se divide inicialmente en bloques de píxeles de hasta 128×128 píxeles para las luminancias, a diferencia de los 64×64 píxeles que teníamos para el estándar HEVC, clasificando los modos de predicción Intra en siete tipos diferentes [7]:

1. **Modos angulares**, los cuales se emplean para predecir valores de píxeles basándose en un patrón direccional. El estándar VVC define 65 direcciones diferentes, además de usar dos tipos de filtros de alisamiento e interpolación. Los diferentes modos direccionales cubren varios ángulos, lo que permite

al codificador elegir el que mejor se adapta al contenido de la imagen en una región local. Estos ángulos suelen elegirse para que coincidan con los patrones direccionales comunes que se encuentran en las imágenes. Además, se definen modos angulares ultra-anchos optimizados para los bloques rectangulares, donde cada uno de estos modos está asociado a un modo angular clásico. Es más, estos modos ultra-anchos podrían considerarse como un subtipo o categoría de los modos angulares, debido a que tienen una correspondencia 1 es a 1 con los modos angulares [8].

2. **Modo plano**, el cual se emplea para predecir valores de píxeles basándose en un modelo lineal que se aproxima a la región de la imagen en una región local. Este modo es particularmente efectivo para regiones suaves y que cambian gradualmente en una imagen.
3. **Modo DC**. Este modo predice que todos los píxeles dentro de un bloque tendrán un valor constante, que es el promedio de los píxeles a lo largo del límite del bloque que se contempla. En otras palabras, el valor medio de los píxeles del bloque. El modo DC es adecuado para áreas con color o intensidad relativamente uniformes, donde un único valor puede representar razonablemente bien el contenido.
4. **Modos matriciales**. Estos modos predicen los píxeles dentro del bloque a través de una multiplicación matricial. En primer lugar, se obtienen unos valores representativos de los píxeles vecinos al bloque y, acto seguido, se realiza una multiplicación matricial seguida de una interpolación. La matriz se selecciona de un conjunto de matrices incrustadas en el código fuente del codificador que devuelven resultados aceptables.
5. **Modos de Predicción con Múltiples Líneas de referencia**. Tradicionalmente, la predicción Intra se ha valido de las muestras adyacentes al macrobloque para realizar la predicción. Estos modos extienden el rango de búsqueda y son capaces de usar muestras separadas hasta 4 filas o columnas del macrobloque.
6. **Modos de subpartición**, los cuales subdividen el bloque de luminancia en bloques rectangulares tanto verticales como horizontales para codificarlos con el mismo modo de predicción, ahorrando coste computacional.
7. **Modo Lineal de Componentes Cruzados**. Este modo explota la redundancia entre los canales de crominancia y luminancia, y busca expresar las crominancias a partir de las luminancias a través de una relación lineal.

En resumen, los modos de predicción Intra en VVC, de los cuales la Figura 2 muestra un subconjunto de ellos, proporcionan un conjunto versátil de herramientas para capturar diferentes tipos de patrones dentro de un bloque de codificación, añadiendo opciones a los existentes en los estándares previos de codificación de imágenes de tipo Intra. El codificador selecciona dinámicamente el modo que minimiza el error de predicción para un bloque determinado, en base a una serie de funciones de coste según su configuración, lo que contribuye a la eficiencia general de la compresión de vídeo. Esta adaptabilidad

resulta crucial para mejorar la codificación de imágenes de contenido diverso y lograr así un mejor rendimiento de compresión que sus predecesores en diferentes escenarios.

Fig. 2. Modos de predicción Intra angulares, plano y DC en el estándar VVC sobre los modos de predicción Intra en el estándar HEVC (fuente de la imagen: elaboración propia).

Finalmente, es preciso indicar que la Intra predicción en VVC cuenta con más opciones, pero podrían considerarse herramientas o mecanismos derivados, más que modos propiamente dichos. Por ejemplo, y citando dos de ellos, se cuenta con: 1) **filtrado de muestras de referencia**, para la aplicación de un filtro de alisado a una señal discreta y 2) **combinación de predicción dependiente de la posición**, en el que se realiza una combinación lineal entre píxeles vecinos a las muestras de la primera fila o columna para reducir el error. En función de la posición de éstas, la combinación lineal se hace con unos u otros pesos. Solo se aplica a los modos plano, DC, angular horizontal y angular vertical.

B. Modificación de la predicción Intra-Frame: modo DC

Vista la complejidad inherente del estándar VVC, el escenario de trabajo y simulación que se plantea en este trabajo es el de la aceleración de la codificación del citado estándar. Para ello, se propone un codificador de vídeo modificado o codificador base, en el que solamente se empleará uno de los modos de codificación para los bloques de píxeles o bloques de codificación: el modo DC. Es decir, se empleará el patrón de codificación *ALL-Intra* para codificar todas las imágenes de una secuencia de vídeo, habilitando exclusivamente el modo/valor de continua para la Intra-predicción (predicador DC). De esta forma, se podrá estudiar la viabilidad de emplear dicha propuesta y cuán lejos se encuentra la misma en términos de PSNR vs. *bitrate*, si se compara con la propuesta de codificación de referencia para la implementación de una solución codificadora de vídeo completa, es decir, solución que emplee todos los modos de predicción para una imagen de tipo Intra.

C. Implementación software de VVC: VVenC

Con el fin de realizar simulaciones para la evaluación de la propuesta comentada en el apartado anterior, se empleará la implementación de VVC proporcionada por el Instituto Fraunhofer [6] o *VVenC*, implementación que cuenta con una serie de características particulares, según detalla el propio centro de investigación:

- Fácil de usar, al contar con una serie de ajustes o “*presets*” ya configurados, en función de la relación calidad/velocidad que se desee alcanzar (*faster*, *fast*, *medium*, *slow* y *slower*).
- Incluye modelos perceptuales para la mejora de la calidad subjetiva de vídeo, modelos basados en XPSNR (del inglés, *Extended Perceptually Weighted Peak Signal-to-Noise Ratio*).
- Incorpora opciones para la paralelización del proceso de codificación, de forma que se permitan obtener buenos resultados al escalar el citado proceso.
- Soporta codificación de bits variable o VBR (del inglés, *Variable Bit-Rate*), con varias configuraciones y opciones posibles.

En concreto, cada “*preset*” preestablecido representa un compromiso diferente entre el tiempo de ejecución que emplea el codificador para procesar una secuencia de vídeo y la calidad del propio vídeo codificado. En el “*preset*” más lento (*slower*), el codificador alcanza la ratio de compresión más alta, mientras que en el “*preset*” más rápido (*faster*) el tiempo de ejecución disminuye significativamente, a costa de bajar la calidad de la secuencia de vídeo codificada. Estas configuraciones preestablecidas se han determinado en función del conjunto de configuración óptima de Pareto de entre todo el espacio de configuraciones posibles para el codificador *VVenC*, según se detalla en [9].

Aun con todo lo anterior, las características por la que se ha elegido esta implementación del estándar VVC para el desarrollo de este trabajo es, por una parte, debido a que permite la edición y modificación del código y, por otra, que los tiempos de codificación son mucho menores que los que ofrece la implementación de referencia VTM aun cuando no se ha realizado modificación alguna [10]. En pocas palabras, el desarrollo del codificador *VVenC* se inició para proporcionar una implementación de codificador para el estándar VVC rápida y eficiente, basado en VTM [10], con optimizaciones que soportan cambios significativos en el diseño del software para mitigar los cuellos de botella en el rendimiento, o un soporte básico para explotar la paralelización, entre otras mejoras.

IV. CASOS DE ESTUDIO

Tras aplicar al codificador de referencia *VVenC* la modificación detallada en la sección anterior para acelerar la predicción Intra-Frame, se muestra en esta sección los resultados obtenidos. Es decir, se muestra, por un lado, el coste computacional resultante de codificar diversas secuencias de vídeo, así como la relación calidad frente a caudal, tanto para el codificador de referencia como para la modificación de éste que ha sido desarrollada. La batería de secuencias de vídeo, así como

la configuración de base del codificador, se encuentran detalladas en [11]. En concreto, y para el software de referencia estudiado, se definen cinco tipos de condiciones de simulación o *presets*, a los que se les puede habilitar y/o deshabilitar opciones para codificar todos los fotogramas como fotogramas Intra, entre otros aspectos controlables del software. Se indica también en el documento referenciado, las secuencias de vídeo standard con las que se han de realizar todas las pruebas de codificación, de forma que pueda realizarse una comparativa correcta y equitativa con otras propuestas de codificación y/o aceleración. Estas secuencias, a su vez, se dividen en siete categorías o *clases*, por lo que se ha procedido a codificar una secuencia por categoría, con el fin de comprobar el comportamiento de la modificación realizada sobre cada uno de los tipos de secuencias disponibles. En concreto, la Tabla I resume las características de cada secuencia estudiada en este artículo.

TABLA I.
SECUENCIAS DE ESTUDIO.

Clase	Nombre	Fotogramas	Tamaño	Tasa de Fotogramas	Profundidad de bits
A1	Tango2	294	3840x2160	60	10
A2	CatRobot1	300	3840x2160	60	10
B	BasketballDrive	500	1920x1080	50	8
C	BQMall	600	832x480	60	8
D	BQSquare	600	416x240	60	8
E	KristenAndSara	600	1280x720	60	8
F	SlideShow	500	1280x720	20	8

Para realizar las pruebas de los dos codificadores sometidos a estudio en este trabajo, tanto el codificador base o de referencia como el codificador modificado, se compararán en base a cuatro métricas diferentes: *bitrate* o caudal, medido en megabits por segundo (Mbps); Proporción Máxima de Señal a Ruido o PSNR (del inglés, *Peak Signal-to-Noise Ratio*), que cuantifica la distorsión entre la entrada del codificador y la salida, midiéndola en decibelios (dB); Índice de Similitud Estructural o SSIM (del inglés, *Structural Similarity Index Measure*), que cuantifica con un número adimensional el cambio percibido en la información estructural de la imagen y; por último, el coste computacional derivado de la codificación de las secuencias en cada uno de los codificadores, donde el coste computacional se mide en segundos. Las simulaciones se han realizado sobre el sistema operativo Ubuntu 22.04, en un equipo informático con una CPU Intel Core i9-10900K a 3,70 GHz y 96 gigabytes de memoria RAM.

La Figura 3 muestra la relación PSNR vs. *bitrate* de la secuencia *Tango2*, secuencia de clase A1, codificada usando el *preset* “*medium*” y para 4 valores distintos del parámetro y/o valor de cuantización QP (del inglés, *Quantization Parameter*), mientras que la Figura 4 muestra esta misma relación para la secuencia *BQSquare*, que forma de clase D y está codificada en idénticas condiciones.

El valor de QP ajusta el caudal de salida, por lo que, a mayor valor de QP se tiene un caudal menor y, por tanto, menor calidad. Es decir, el valor de QP se emplea, principalmente, para reducir el tamaño final de la secuencia codificada, lo cual repercute directamente sobre la calidad de la codificación de ésta. Por tanto, la gráfica muestra la relación PSNR vs. *bitrate* al codificar la secuencia con los valores de $QP = \{22,27,32,37\}$,

siendo estos los valores que deben emplearse para realizar las pruebas comparativas según lo que se detalla en [11]. Como se observa, para un mismo valor de QP el caudal es mayor en ambos codificadores y la calidad es menor, resultado totalmente esperable dada la modificación que ha sido realizada en el codificador de referencia. Se muestra además para estas dos secuencias el SSIM en las Figuras 5 y 6. En esta medida perceptiva dos cuadros idénticos tienen un SSIM igual a 1.0, mientras que dos cuadros totalmente diferentes tienen un SSIM igual a cero. Como se observa, el cambio de esta información es similar a lo que se puede concluir a través del PSNR, degradándose más la imagen cuando el *bitrate* es menor.

Fig. 3. PSNR vs. *bitrate* para la secuencia *Tango2*.

Fig. 4. PSNR vs. *bitrate* para la secuencia *BQSquare*.

No obstante, se consigue una más que notable reducción del coste computacional, tal y como se puede apreciar en las Figuras 7 y 8. Estas figuras muestran que, para codificaciones de mayor caudal, es decir, de mayor calidad, el coste computacional de codificar las secuencias usando sólo el modo de predicción DC se reduce a la mitad: un 50%. Esta diferencia de resultados se puede apreciar para todos los valores de QP estudiados y en todas las clases de secuencias, aunque se ha observado también que los resultados obtenidos son más

modestos para las codificaciones que se realizan con un valor del parámetro QP mayor.

Fig. 5. SSIM vs. *bitrate* para la secuencia *Tango2*.

Fig. 6. SSIM vs. *bitrate* para la secuencia *BQSquare*.

Fig. 7. Coste computacional vs. *bitrate* para la secuencia *Tango2*.

Fig. 8. Coste computacional vs. *bitrate* para la secuencia *BQSquare*.

Por otro lado, empleando la métrica Bjøntegaard-Delta (BD) [12] es posible comparar las curvas mostradas en las Figuras 3 y 4, por lo que los resultados de esta comparación se muestran en la Tabla II, tabla que muestra, además, los resultados de todas las secuencias analizadas e indicadas en la Tabla I. La razón BD indica la diferencia media entre las curvas de PSNR vs. *bitrate*, medida como el porcentaje de caudal adicional del codificador comparado que necesitaríamos para alcanzar la calidad PSNR del codificador de referencia. Una razón BD positiva significa que el caudal del nuevo codificador es mayor por lo que, cuanto menor sea este valor mejor será la propuesta. Por otro lado, el BD-PSNR muestra la ganancia o pérdida de PSNR a idéntico caudal. Debe recordarse que el estándar VVC define 65 predictores angulares, 2 tipos de filtros de interpolación y suavizado, además del predictor planar, el predictor DC, y otros más [7] y, en ocasiones, éstos se ajustan más a la información visual del fotograma, explicando así la mejor relación calidad/caudal al usar todos los predictores. Por ello, lo que se ha querido comprobar en este artículo es, tanto el tiempo empleado por la predicción Intra-Frame durante el proceso de codificación de una secuencia, como el impacto que tiene sobre los resultados dicha predicción con uno de los modos disponibles.

TABLA II.
RAZÓN BJØNTEGAARD-DELTA Y BJØNTEGAARD-DELTA PSNR.

Nombre	Razón BD	BD-PSNR
Tango2	50,10%	- 0,7259 dB
CatRobot1	37,07%	- 0,7796 dB
BasketballDrive	45,08%	- 0,9403 dB
BQMall	27,84%	- 1,1839 dB
BQSquare	18,60%	- 1,0982 dB
KristenAndSara	36,86%	- 1,3374 dB
SlideShow	40,70 %	- 2,7887 dB

Finalmente, se muestra en la Figura 9 la mejora del coste computacional al utilizar exclusivamente el modo de predicción Intra DC al codificar en VVC. Las secuencias están ordenadas por categoría o clase, es decir, de mayor resolución a menor. Como se observa por la figura, la diferencia de coste computacional es de 1,71x

para la secuencia de mayor resolución, *Tango2*; llegando hasta 2,13x para la secuencia *BQSquare*. Por el contrario, la secuencia *SlideShow* ofrece una mejora del rendimiento de 1,30x. Esto quiere decir que, la codificación realizada, ya sea mediante el software de referencia o mediante la modificación realizada sobre éste, es sensible al contenido de la secuencia de vídeo y no a su resolución, pues la secuencia *KistenAndSara* tiene la misma resolución que la secuencia *SlideShow*. Sin embargo, aquella presenta una mayor reducción en cuanto al tiempo de computación necesario para realizar la codificación.

Fig. 9. Mejora del rendimiento para distintas secuencias.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Se ha estudiado en este artículo la aceleración de la predicción Intra-Frame para el software de referencia *VVenC*, el cual permite la codificación de una secuencia bajo las premisas del estándar VVC. Para ello, se ha modificado dicho software para hacer uso de uno solo de los modos de direccionamiento: el modo Intra DC. De forma que, a partir de los resultados mostrados en la Sección IV se puede concluir que un codificador que sólo usa el modo de predicción DC, el cual se basa en obtener el valor medio de todos los píxeles de un macrobloque, puede obtener por sí mismo unos niveles de calidad comparables al codificador sin modificar, logrando además una reducción radical del coste computacional de las secuencias.

Estos resultados permiten sentar las bases para realizar propuestas de mejora para, manteniendo en la medida de lo posible la reducción del coste computacional, poder aproximar los resultados a los mostrados por el software de referencia. Por otro lado, el modo de predicción Intra DC ofrece un gran potencial para ser paralelizado y una posible línea de investigación futura es el uso de codificadores que permitan la codificación bajo las premisas del estándar VVC, y que aceleren el cálculo del modo de predicción Intra DC en arquitecturas paralelas, así como otros modos Intra también empleados. Esta aceleración podría consistir tanto en la paralelización a nivel de fotograma como a nivel de macrobloque.

Otra posible línea de investigación, a raíz de los resultados mostrados para la secuencia sintética *SlideShow*, es agregar componentes de codificación

perceptiva a las propuestas aceleradoras, pues el comportamiento de la codificación no es igual para todos los tipos de secuencias, ni tampoco para todos los tipos de contenidos. En pocas palabras, un codificador de referencia tampoco resuelve el problema por fuerza bruta (que consistiría en probar todas las combinaciones posibles), sino que se emplean opciones para suspender el proceso cuando se alcanza un mínimo o margen aceptable.

Finalmente, y también como posible línea de trabajo futura, se quiere indicar que, se podrían emplear instrucciones que permitiesen medir el tiempo entre diferentes puntos del código, de cara a realizar optimizaciones o mejoras donde sea posible alcanzar la mayor la ganancia. Es decir, proponer mejoras donde se alcance un mínimo aceptable que justifique el trabajo o esfuerzo a realizar.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado mediante el proyecto SBPLY/21/180501/000195 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el proyecto con referencia 2023-GRIN-34056 de la Universidad de Castilla-La Mancha, y el proyecto PID2021-123627OB-C52 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, todos ellos a su vez financiados a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

REFERENCIAS

- [1] Ramona Pringle, Periscope's Paradox: The promise and peril of uncensored live video, *IEEE Consumer Electronics Magazine*, Vol. 5, n.º. 4, pp. 101-102, ISSN 2162-2256. Oct. 2016. doi:10.1109/MCE.2016.2590582.
- [2] Cristian Herglotz y André Kaup, Joint optimization of rate, distortion, and decoding energy for HEVC intraframe coding, 2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), pp. 544-548, ISSN 2381-8549. Sep. 2016. doi:10.1109/ICIP.2016.7532416.
- [3] "Versatile video coding", Rec. ITU-T H.266 and ISO/IEC 23090-3 (VVC), Ago. 2020.
- [4] "High Efficiency Video Coding", Rec. ITU-T H.265 and ISO/IEC 23008-2 (HEVC), Abr. 2013.
- [5] Benjamin Bross et al., Overview of the Versatile Video Coding (VVC) Standard and its Applications, *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 31, no. 10, pp. 3736-3764, ISSN 1558-2205. oct. 2021, doi:10.1109/TCSVT.2021.3101953.
- [6] Wieckowski et al., Vvenc: An Open And Optimized Vvc Encoder Implementation, 2021 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), Shenzhen, China, 2021, pp. 1-2, doi: 10.1109/ICMEW53276.2021.945594.
- [7] J. Pfaff *et al.*, "Intra Prediction and Mode Coding in VVC," *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 31, no. 10, pp. 3834–3847, Oct. 2021, doi: 10.1109/TCSVT.2021.3072430.
- [8] L. Zhao et al., "Wide Angular Intra Prediction for Versatile Video Coding," en 2019 Data Compression Conference (DCC), Mar. 2019, pp. 53–62. doi: 10.1109/DCC.2019.00013.
- [9] J. Brandenburg et al., "Towards Fast and Efficient VVC Encoding", IEEE 22nd Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP 2020), Tampere, Finland, Sep. 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/MMSP48831.2020.9287093.
- [10] Fraunhofer Institut, "VVC Reference Software Version 23.1". Accedido: Mar. 3, 2024. [En línea]. Disponible en: https://vcgit.hhi.fraunhofer.de/jvet/VVCSoftware_VTM.
- [11] K. Sühring y K. Sharman, "JVET-Y1100: Common Test Conditions for HM Video Coding Experiments", ITU-T/JVET, 25th Meeting, ene. 2022. Accedido: Mar. 04, 2024. [En línea]. Disponible en: https://jvet-experts.org/doc_end_user/current_document.php?id=11466
- [12] G. Bjøntegaard, "Calculation of Average PSNR Differences between RD-curves," 2001. Accedido en: Feb. 05, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.semanticscholar.org/paper/Calculation-of-Average-PSNR-Differences-between-Bj%C3%85ntegaard/98797fe40839a2cd9bd73d647cef75dd81c46ee6>